

9. Івакін В. Г. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К., 2008. – 272 с.
10. Киевские губернские ведомости. – 1847. – № 1. – Отдел второй. Часть официальная. – С. 1-2.
11. Моця А. П. Курганный могильник X в. у с. Клонов // Чернигов и его округа в IX–XIII вв. – К., 1988. – С. 110-118.
12. Моця О. П. Могильники давньоруського Вишгорода // Старожитності Вишгородщини: Зб. тез, доповідей і повідомлень 11-ої наук.-практ. конференції, присвяч. Дню пам'яті Ярослава Мудрого, 3 березня 2004 р., м. Вишгород. – Вишгород, 2004. – С. 47-51.
13. Моця О. П. Населення південно-руських земель IX–XIII ст. (за матеріалами некрополів). – К., 1993. – 160 с.
14. Орлов Р. С. Історичний ландшафт Вишгорода // Старожитності Вишгородщини: Зб. тез, доповідей і повідомлень 16-ої наук.-практ. конференції 27-28 травня 2010 р., м. Вишгород. – Вишгород, 2011. – С. 5-22.
15. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. – М., 1987. – 784 с.
16. Свиныи П. Вышгород (Из живописного путешествия по России) // Отечественные записки. – 1827. – № 11. – С. 3-22.
17. [Фундуклей И.] Обзорение могил, валов и городищ Киевской губернии, изданное киевским гражданским губернатором И. Фундуклеем. – К., 1848. – 128 с.
18. Яковлева Е. А. Псковский археологический центр в 2007 году // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова: Мат-лы 54 заседания. – Псков, 2009. – С. 5-33.

Мельник О. О.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ЦВИНТАР ЦЕРКВИ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В КИЄВІ

Культовим ядром найбільшого кладовища Подолу була давньоруська тринавна церква, більш відома під назвою Богородиці Пирогощої (роки будівництва 1131–1135). З кінця XVI ст. вона отримала статус міської соборної та відігравала провідну роль у житті Нижнього міста. Руйнація історичної пам'ятки радянською владою у 1935 р. була пов'язана з розширенням Магістратської або Ратушної площі (нині пл. Контрактова).

Незважаючи на те, що увага дослідників в основному концентрувалася на висвітленні історії та архітектурних особливостей церкви, згадки про її кладовище зустрічаються в роботах багатьох авторів, серед яких К. Гупало, Г. Івакін, О. Попельницька, Г. Кравчук, Л. Толочко та М. Дегтярьов. Нещодавно В. Івакіним були опубліковані повні дані та плани склепів, виявлених за весь період розкопок [1].

Перша інформація про виявлені поховання з'явилися в періодичній пресі у 1889 р. З короткого повідомлення стає відомо, що в ході будівництва каплички біля Успенської церкви на Подолі знайдено приблизно 10 безінвентарних поховань у зітлілих трунах [2]. Багато могил XVII–XVIII ст. на цій території були згадані і археологом М. Самойловським в 1952 р. [3, 11].

Поштовхом до проведення професійних розкопок некрополя стала загроза руйнації залишків храму під час перепланування Контрактової площі. Рятувальні дослідження на чолі з К. Гупало здійснив Подільський загін Київської експедиції Інституту археології АН УРСР в 1976 р. [4]. У результаті проведених робіт на ділянці південного притвору (друга половина XVIII ст.) на рівні верхнього обрізу фундаменту були зафіксовані окремі кістки зруйнованих могил. Наступного року вздовж південного фасаду було відмічено багато порушених безінвентарних поховань XVII–XVIII ст. Але незважаючи на зазначену велику кількість могил, вони не стали об'єктом спеціального розгляду, а детальний опис отримали лише 9 склепів та 3 поховання в простих ямах.

У 1978–1979 рр. архітектурно-археологічні дослідження церкви були продовжені [5]. Основні роботи проводилися в районі центральної та північної апсид, центрально-південного стовпа та західного входу. У результаті було розчищено 5 склепів та 10 ґрунтових поховань.

Ретельні дослідження садиби вздовж північної стіни та внутрішнього простору храму відбулися у 1996 р. [6]. Поблизу північного фасаду будівлі зафіксовано 24 поховання та 3 склепи, а перед центральною апсидою – ще дві цегляні гробниці. Крім того, автори звіту відмітили 30 пошкоджених та зруйнованих поховань. Всі звіти про проведені дослідження нині зберігаються в НА ІА НАН України [3; 4; 5; 6].

До характеристики простору поховальної споруди входять розміри могильної ями та труни, які в період XVI–XVIII ст. залежали від фізичних параметрів померлого. Точну довжину та ширину ями вдалося визначити тільки в перепохованні кісток біля південного входу (2,13×0,70 м). Залишки домовин дослідники простежили в 22 могилах, але повні їх розміри встановлені лише в чотирьох випадках, а однієї зі сторін – у двох. Всі інші були зафіксовані у вигляді слідів зітлілого дерева. На кістках трьох склепів археологи відмітили рештки тканинної оббивки та ручок тун. Залізні ковані цвяхи, які скріплювали дошки домовин знайдені в чотирьох похованнях. Їх відсутність в абсолютній більшості могил свідчить, що труни були зібрані за допомогою дерев'яних шипів, пазів або зв'язувалися ликом. Положення обох рук померлого зафіксовано в 11 випадках, а в 4 – лише однієї кінцівки. Більшість з них були складені або схрещені на животі чи на грудях, що відповідає християнському чину поховання.

Шістнадцять з 19 досліджених цегляних склепів знаходилися всередині собору (переважно в південній та центральній навах). Всі вони були орієнтовані за напрямком південний захід – північний схід, що відповідає вісі храму. Інвентар представлено в 11 (60%) з них. Предмети особистого благочестя збереглися в шести похованнях у вигляді двох металевих та однієї кістяної іконки, двох енкаліптів, бронзового та срібного хрестиків, і дерев'яного ручного хреста. У п'яти могилах виявлені монети XVI–XVIII ст. наявність грошових знаків пов'язана з християнськими уявленнями про плату за перевезення душі померлого через вогняну річку на інший світ (т.зв. “обол мертвих”). За етнографічними даними монети з цією метою часто зав'язували в хустинку та клали поруч з покійником. До унікальних знахідок належать залишки шкіряної палітурки книги (кінець XVI – друга половина XVII ст.) виявлені на грудях померлого у склепі між східним та центральним південними стовпами. Звичай вкладання до рук ієрея молитовника походить з часів Олександра Кіпрського (середина VI ст.) та знаходить продовження у грецькій традиції. Єдиним подібним випадком серед поховань Києва стала книга із склепу єпископа у Михайлівському Золотоверхому монастирі (середина XIX ст.). Всі без винятку гробниці складені з цегли на глиняному або вапняно-піщаному розчині, деякі з них були потиньковані. Саме будівельні матеріали склепів дозволили визначити час їх зведення. Найбільш ранню з цих споруд можна віднести до кінця XVI – середини XVII ст.; сім – до XVII ст.; дев'ять – до періоду з середини XVII ст. по середину XVIII ст. Дата будівництва ще двох склепів внаслідок поганої збереженості залишається невідомою.

Загальна кількість ґрунтових поховань з докладним археологічним описом нараховує 38 одиниць. Орієнтація більшості похованих (15 з 22 вказаних) відповідає південно-західному сектору. У чотирьох випадках простежується відхилення на захід та в трьох – на північний захід. Представленість інвентарю в простих ямах помітно менша у порівнянні зі склепами: він наявний лише у кожному п'ятому. Символи християнського благочестя дійшли до нас у вигляді двох тільників із срібного сплаву. Один з них походить з чоловічого поховання (розміри: 41×23 мм) та належить до типу хрестів з розширеними бічними балками і нижньою килеподібною лопаттю XV–XVI ст. Інший, невеликого розміру (23×13 мм), знайдений у дитячому похованні, можна віднести до простого типу з прямими кінцями та округлим перехрестям. В одному з відкритих жіночих поховань під шиєю лежав ризький солід королеви Христини (1632–1654), що, ймовірно, свідчить про побутування звичаю вкладання “оболу” до рота померлого. Розміщення цілої цеглини чи її фрагментів під головою зафіксовано у двох похованнях та склепі. Подібне використання будівельного матеріалу відоме з XI ст. і тривало до середини XVIII ст. На думку дослідників, така своєрідна “подушка” символізувала аскетичність життя та відображала наближення до царства небесного через боротьбу з власними гріхами. Варто також зазначити, що саме в одному з поховань на території

цвинтаря церкви Успіння Пресвятої Богородиці виявлено найпізніший з відомих випадків використання берести у міському поховальному обряді. Елементи одягу та тканина відмічені у шести ґрунтових похованнях та семи похованнях у склепах. Таким чином, залишки урочистого вбрання в цегляних гробницях зустрічаються на кожному третьому похованому, а у простих ямах – на кожному шостому. Подібна закономірність пояснюється широким використанням парчі, металевих ниток та застібок на одязі світської та духовної еліти, які знайшли свій спочинок у склепах.

У результаті антропологічних досліджень В. Дяченко решток 55 осіб із зруйнованих та непорушених поховань вдалося отримати дані про статевовіковий склад парафіян. Так, 27 з них належали чоловікам, 11 – жінкам, 2 – підліткам та 5 – дітям. Приналежність десяти інших з огляду на погану збереженість визначити не вдалося. Інформація про смертність парафіян у другій чверті XVIII ст. суттєво доповнюється даними семи метричних книг церкви, які нині зберігаються у ЦДІАК України. Кількість померлих протягом року в них коливається між 3% та 6,5% від загальної чисельності парафіян. Середнє співвідношення чоловіків та жінок становило приблизно однакову кількість (43% жінок та 57% чоловіків). Взаємовідношення народжуваності та смертності у середньому було стабільним та складало 1:1,23.

Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці був місцем поховання представників світської та духовної верхівки, привілейованих станів населення. Зокрема церковний “Синодик” XVIII ст. серед похованих тут згадує імена 58 бургомістрів. Надгробна свинцева табличка одного з них (І. Сказка, † 1647) була знайдена археологами у 1996 р. Важливість погребіння саме в стінах церкви підтверджує щільне розташування склепів, часто навіть у два-три яруси.

Примітки

1. Івакін В. Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000) // Болховітіновський щорічник 2010. – К. : НКПІКЗ, 2011. – С. 105-117.
2. Успенская церковь // Киевское слово. – 1889. – № 670. – С. 9.
3. НА ІА НАНУ, ф. експ., оп. 1952 р., од. зб. 1952/15г. *Самойловський І. М.* Археологічні спостереження під час земляних робіт у Києві р. 1952. – К., 1952. – 12 арк.
4. Там само, оп. 1977 р., од. зб. 1977/96. *Гупало К. Н., Івакін Г. Ю., Сагайдак М. А.* Архитектурно-археологические исследования церкви Успенской Богородицы Пирогощей (1976–1977 гг.). Натурные исследования (зондажи). – К., 1978. – 42 арк.
5. Там само, оп. 1979 р., од. зб. 1979/16в. *Гупало К. Н., Івакін Г. Ю., Степаненко Л. Я.* Отчёт о раскопках Пирогощи в 1978–1979 гг. – К., 1980. – 36 арк.
6. Там само, оп. 1996 р., од. зб. 1996/1. *Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Козюба В. К., Чміль Л. В.* Звіт про археологічні дослідження церкви Успіння Богородиці Пирогощі в 1996 р. – К., 1997. – 34 арк.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськокомвні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Більницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014